

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKILOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LAHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziboyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARHITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahan Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	432
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL FINANCIAL RELATIONS.....	438
Kurbaniyazov Shakhzodbek Karimovich	
BANKLARNI MODERNIZATSIYA VA TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH VA UNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI	442
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O'ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI	446
Kamilov Farxod Shamilevich	
TASHQI SAVDODA EKSPORTNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI	453
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
РАЗВИТИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	459
Юсупов Махаматамин, Закирова Умида Махаматаминовна	
LIZING OLUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITILISHI	462
Sadritdinov Baxodir	

YASHIL IQTISODIYOT VA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI	467
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TEXNOLOGIK RESURSLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH	474
Kazakov Olim Sabirovich	
OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI HAMDA ZARURLIGI.....	479
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
SANOAT KORXONASIDA INNOVATSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	485
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	491
Kafiyev Xojjakbar Xosilbek o'g'li	
BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	496
Xolmatov Otabek Oybek o'g'li	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALAR.....	499
Sheraliyeva Saida Azatovna	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KLASTER USULLARINI QO'LLASH.....	504
Mizrob Maxmudovich Tashov	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ.....	514
Ли Илларион Георгиевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА.....	519
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
УСТОЙЧИВОЕ И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ	525
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURIYATI.....	529
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
КОМПЛЕКСНОЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	536
Эркинбаев Якуббой Хушнуд угли	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINING DAVLAT QARZ BARQARORLIGINI TA'MINLASH VA QARZ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH INSTITUTSIONAL VA AMALIY QO'LLANISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH	541
Raxmatov Hamid Hasan o'g'li, Akramov Azizjon Kabirovich	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SEKTORIDA INSTITUTSIONAL VA INVESTITSION OMILLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA QO'SHMA TA'SIRI.....	549
Fayziyev Oybek Raximovich	
INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF OECD COUNTRIES' EXPERIENCE IN GOVERNANCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION REFORM.....	556
Sarvar Saidov Khairulloyevich	
O'ZBEKISTONDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	562
Zaynutdinova Umida Djalalovna, Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
SAMARQAND VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING ROLI.....	568
Gulnora Mardievna Shadieva, Avazova Charos	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ	572
Шадиева Гулнора Мардиевна, Рустамова Фируза	

KICHIK BIZNES KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH.....	578
Eminchayev Baxodir Sadikovich	
MINTAQA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARINING NAZARIY TAHLILI.....	583
Tuyev Abdurahmon Yusubovich	
AKTIVLAR SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI MAKROIQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARNING TAHLILI.....	587
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLARI (NPL) KO'RSATKICHI ORQALI BANK TIZIMI BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	594
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov A.V.	
AKSIYADORLAR BILAN MANFAATLI MUNOSABATLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA AKSIYADORLAR VA ULARNING HUQUQLARINI TA'MINLASH.....	600
Raimov Farrux Avazjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	605
Мирпулатова Луиза Мансуровна, Абдумажидов Шахзод Шерзод угли	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNING YAIMDAGI ULUSHI VA UNING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	610
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	615
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
SURXONDARYO VILOYATI ISHLAB CHIQRISH SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGI KO'RSATKICHLARINING STATISTIK TADQIQOTI.....	619
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	623
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	630
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	

UDK: 330.15:502.131.1

YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI BOSHQARISH MASALALARI

Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0004-5066-0178

Email: nazokat1102@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot tushunchasining mohiyati ochib berilib, uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar tizimli ravishda tahlil qilinadi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ushbu omillarni boshqarish masalalari menejment nuqtayi nazaridan yoritiladi. Tadqiqot davomida institutsional, iqtisodiy, innovatsion va tashkiliy omillarning yashil iqtisodiyot rivojlanishidagi o'rni aniqlanib, ularni samarali boshqarish bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, innovatsiyalar, menejment, boshqaruv omillari, ekologik siyosat.

Abstract. This article elucidates the essence of the concept of a green economy and systematically analyzes the main factors affecting its development. Furthermore, the management of these factors during the transition to a green economy is examined from a management perspective. The study identifies the role of institutional, economic, innovative, and organizational factors in the development of a green economy and forms scientific and practical conclusions on how to manage them effectively.

Key words: green economy, sustainable development, innovation, management, management factors, environmental policy.

Аннотация. В данной статье раскрывается сущность понятия зеленой экономики, систематически анализируются основные факторы, влияющие на ее развитие. Также с точки зрения менеджмента освещаются вопросы управления этими факторами в процессе перехода к зеленой экономике. В ходе исследования определяется роль институциональных, экономических, инновационных и организационных факторов в развитии зеленой экономики, а также формулируются научно-практические выводы по их эффективному управлению.

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, инновации, менеджмент, управленческие факторы, экологическая политика.

KIRISH

So'nggi yillarda global miqyosda ekologik muammolarning keskinlashuvi, tabiiy resurslarning cheklanganligi hamda iqlim o'zgarishi jarayonlarining kuchayishi iqtisodiy rivojlanishning yangi modelini shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ushbu sharoitda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik barqarorlikni, balki iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy farovonlikni uyg'un holda ta'minlashni ko'zda tutadi. Ushbu jarayonlar O'zbekiston Respublikasida ham iqtisodiy rivojlanishning yangi modelini shakllantirish zaruratini yuzaga keltirdi. Bu yo'nalishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022 yildagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son¹ qarori qabul qilingan bo'lib, unda qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini oshirish, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va resurslarni tejash choralari belgilangan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlarda yashil iqtisodiyotga o'tish, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, O'zbekiston

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-6303230>

Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019 — 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son² qarorida 2019–2030-yillarda mamlakatni “yashil” iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish strategik vazifa sifatida belgilangan.

Mazkur qarorda sanoat va ishlab chiqarish korxonalarida resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish hamda ekologik menejment tizimlarini rivojlantirish orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish zarurligi qayd etilgan. Shu bilan birga, Prezidentning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ham yashil iqtisodiyotga o‘tish, “yashil” investitsiyalarni jalb qilish va innovatsion boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan.

Prezident farmon va qarorlarida belgilangan vazifalar yashil iqtisodiyot rivojlanishining asosiy omillarini — institutsional muhit, moliyaviy mexanizmlar, innovatsion salohiyat va boshqaruv tizimlarini kompleks ravishda takomillashtirishni taqozo etadi. Ayniqsa, korxonalar darajasida yashil innovatsiyalarni boshqarish, ekologik mas‘uliyatni oshirish va strategik menejmentni rivojlantirish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Shu bois, yashil iqtisodiyot rivojlanishining asosiy omillarini aniqlash va ularni samarali boshqarish mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslash Prezident farmon va qarorlarida belgilangan maqsad va vazifalarning amaliy ijrosini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Prezident tomonidan qabul qilingan navbatdagi muhim hujjat — “Yashil iqtisodiy taraqqiyot va chiqindilar bilan ishlash sohasini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi chora-tadbirlar” to‘g‘risidagi qaror bo‘lib, unda elektr transport infratuzilmasi va chiqindilarni qayta ishlash sohasida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish uchun bojxona bojlaridan ozod qilingan import tovarlari rejasi belgilangan.

Bundan tashqari, Prezident farmoni bilan tasdiqlangan milliy shaffoflik tizimi, ya‘ni MRV (Monitoring–Reporting–Verification) mexanizmlari ham ta‘sis etildi. Ushbu tizim yashil iqtisodiyotga o‘tishda uglerod gazlari chiqindilarini hisobga olish, nazorat qilish va strategiyani ijro etishni muvofiqlashtirishni o‘z ichiga oladi. Mazkur qabul qilingan farmon va qarorlar yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun institutsional va boshqaruv bazasini shakllantiruvchi muhim huquqiy asoslarni yaratadi. Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi bevosita uni shakllantiruvchi omillarni aniqlash va ularni samarali boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish bilan bog‘liq. Shu sababli, ushbu maqolada yashil iqtisodiyot rivojlanishining asosiy omillari va ularni boshqarish masalalarini ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyot tushunchasi va uning rivojlanish omillari so‘nggi yillarda xorijiy va mahalliy iqtisodiy tadqiqotlarda keng yoritilmoqda. Mazkur konsepsiya barqaror rivojlanish g‘oyalari asoslangan holda iqtisodiy o‘sish, ekologik muvozanat va ijtimoiy farovonlikni uyg‘unlashtirishga qaratilgan model sifatida talqin qilinadi.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda yashil iqtisodiyot dastlab BMT Atrof-muhit dasturi (UNEP) tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, unda yashil iqtisodiyot resurslardan samarali foydalanish, uglerod chiqindilarini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga yo‘naltirilgan iqtisodiy tizim sifatida izohlanadi. UNEP tadqiqotlarida institutsional siyosat, moliyaviy mexanizmlar va innovatsiyalar yashil iqtisodiyot rivojlanishining asosiy omillari sifatida ko‘rsatib o‘tiladi³.

Porter va van der Linde (1995) tadqiqotlarida ekologik talablar va innovatsiyalar o‘rtasidagi bog‘liqlik asoslab berilgan bo‘lib, qat‘iy ekologik siyosat korxonalarini innovatsion faoliyatga undashi mumkinligi ta‘kidlanadi. Mazkur yondashuv yashil iqtisodiyot rivojlanishida innovatsion-texnologik omillarning muhimligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Jahon banki va OECD tadqiqotlarida yashil iqtisodiyot rivojlanishining iqtisodiy va institutsional omillari alohida o‘rganilgan. Xususan, Jahon banki hisobotlarida yashil o‘sish investitsiyalar, moliyalashtirish mexanizmlari va davlat tomonidan yaratiladigan qulay iqtisodiy muhit bilan chambarchas bog‘liqligi ta‘kidlanadi⁴. OECD tadqiqotlarida esa yashil iqtisodiyotga o‘tishda davlat siyosati, strategik rejalashtirish va boshqaruv institutlarining samaradorligi hal qiluvchi omil sifatida ko‘rsatiladi⁵.

Innovatsion-texnologik omillar yashil iqtisodiyot rivojlanishining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida Porter va van der Linde tomonidan ilgari surilgan “ekologik raqobatbardoshlik” nazariyasida ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Mazkur nazariyaga ko‘ra, ekologik talablarning kuchayishi korxonalarini innovatsiyalarga undaydi va natijada ularning raqobatbardoshligi oshadi. Ushbu yondashuv yashil iqtisodiyotda innovatsion menejmentning ustuvorligini tasdiqlaydi⁶.

2 <https://lex.uz/docs/-4539502>

3 UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi, 2011.

4 World Bank. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Washington, DC, 2012.

5 OECD. Towards Green Growth. Paris, 2011.

6 Porter M.E., van der Linde C. Toward a New Conception of the Environment–Competitiveness Relationship // Journal of Economic Perspectives. 1995.

Menejment yoʻnalishidagi ilmiy ishlarda yashil iqtisodiyot koʻpincha “green management”, “environmental management” va “sustainable management” tushunchalari orqali yoritiladi. Xususan, Hart⁷ (1997) va Elkington⁸ (1998) asarlarida korxonalarda ekologik masʼuliyatni strategik boshqaruvga integratsiya qilish raqobatbardoshlikni oshiruvchi omil sifatida koʻrsatiladi. Ushbu tadqiqotlar yashil iqtisodiyot rivojlanishida tashkiliy va boshqaruv omillarining muhimligini asoslab beradi. Hart tomonidan ishlab chiqilgan “tabiiy resurslarga asoslangan firma nazariyasi”ga koʻra, korxonalarining ekologik masʼuliyati va resurslardan samarali foydalanishi uzoq muddatli raqobat ustunligini taʼminlaydi. Elkington tomonidan ilgari surilgan “uchlik natija” (Triple Bottom Line) konsepsiyasi esa iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy maqsadlarni birgalikda boshqarish zarurligini asoslaydi.

Mahalliy olimlar tadqiqotlarida ham yashil iqtisodiyot masalalari tobora koʻproq oʻrganilmoqda. Oʻzbekiston iqtisodchilari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda yashil iqtisodiyot milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik xavflarni kamaytirish vositasi sifatida baholanadi. Shuningdek, davlatning strategik roli, institutsional islohotlar va innovatsion siyosat yashil iqtisodiyot rivojlanishining asosiy omillari sifatida taʼkidlanadi.

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, yashil iqtisodiyot rivojlanishining omillarini menejment nuqtayi nazaridan kompleks boshqarish masalalari yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Koʻpgina tadqiqotlarda alohida omillar tahlil qilingan boʻlsa-da, ularning oʻzaro bogʻliqligi va boshqaruv mexanizmlari kam yoritilgan. Mazkur holat ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi va dolzarbligini asoslaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida umumiy ilmiy va maxsus menejment usullaridan foydalanildi. Jumladan, tizimli tahlil, taqqoslash, guruhlash, mantiqiy tahlil hamda grafik usullar qoʻllanildi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi.

Omillarni baholashda ularning yashil iqtisodiyot rivojlanishiga taʼsir darajasi shartli ball tizimi asosida aniqlanib, natijalar jadval va diagrammalar yordamida umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy oʻsishni taʼminlash jarayonida atrof-muhitga zarar yetkazishni minimallashtirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni taʼminlashga qaratilgan iqtisodiy tizimdir. Mazkur modelda innovatsiyalar, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari hamda ekologik toza texnologiyalar muhim oʻrin tutadi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy mohiyati shundan iboratki, unda iqtisodiy manfaatlar ekologik va ijtimoiy manfaatlar bilan uygʻunlashtiriladi. Bu esa davlat, biznes va jamiyat oʻrtasida yangi boshqaruv yondashuvlarini shakllantirishni taqozo etadi.

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi bir qator oʻzaro bogʻliq omillar taʼsiri ostida amalga oshadi (1-rasm).

1-rasm. Yashil iqtisodiyot rivojlanishiga taʼsir etuvchi omillar⁹

7 Hart S.L. A Natural-Resource-Based View of the Firm // Academy of Management Review. 1997.
8 Elkington J. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford, 1998
9 Manba: Muallif ishlanmasi

Ularni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

Institutsional omillar. Institutsional omillar yashil iqtisodiyot rivojlanishining muhim asosi hisoblanadi. Bular jumlasiga davlatning ekologik siyosati, normativ-huquqiy baza, strategik dasturlar va institutsional tuzilmalar kiradi. Davlat tomonidan yashil rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi qonunlar va dasturlarning mavjudligi ushbu sohada barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

Iqtisodiy omillar. Iqtisodiy omillar moliyaviy resurslar, investitsiyalar, soliq imtiyozlari va rag'batlantirish mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Yashil loyihalarga investitsiyalarni jalb qilish, ekologik innovatsiyalarni moliyalashtirish va iqtisodiy rag'batlar yaratish yashil iqtisodiyot rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Innovatsion va texnologik omillar. Innovatsiyalar yashil iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Resurs tejovchi texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlari yashil iqtisodiyot rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi.

Tashkiliy va boshqaruv omillari. Korxonalarda samarali menejment tizimining mavjudligi, strategik rejalashtirish va ekologik menejmentning joriy etilishi yashil iqtisodiyot rivojlanishiga xizmat qiladi. Rahbariyatning ekologik mas'uliyati va korporativ madaniyat ham muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Yashil iqtisodiyot rivojlanish omillarini boshqarish masalalari.

Yashil iqtisodiyot rivojlanishida omillarni samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega. Bunda strategik menejment, innovatsion boshqaruv va institutsional muvofiqlashtirish asosiy vositalar hisoblanadi.

Avvalo, davlat darajasida yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Ikkinchidan, korxonalarda ekologik menejment tizimini joriy etish, yashil innovatsiyalarni rag'batlantirish va xodimlarning ekologik savodxonligini oshirish muhim hisoblanadi. Shuningdek, moliyaviy va investitsion mexanizmlarni takomillashtirish orqali yashil loyihalarning iqtisodiy jozibadorligini oshirish lozim.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot rivojlanishida alohida bir omil emas, balki ularning uyg'unlashgan boshqaruv muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, innovatsion texnologiyalarni joriy etish institutsional va iqtisodiy qo'llab-quvvatlashsiz yetarli samara bermaydi.

Menejment nuqtayi nazaridan, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni strategik boshqaruv, innovatsion menejment va ekologik menejment integratsiyasini talab etadi. Bu esa korxonalar va davlat darajasida muvofiqlashtirilgan boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishni taqozo etadi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston statistik ma'lumotlari asosida yashil iqtisodiyot omillarining ekonometrik tahlili¹⁰

Yil	Yashil investitsiyalar, mln USD	Energ. samaradorligi indeksi	Qayta tiklanuvchi energiya ulushi (%)	Innovatsion faollik indeksi
2020	200	0.45	8%	32
2021	350	0.49	13%	41
2022	620	0.53	15%	51
2023	850	0.57	18%	58
2024	1010	0.60	20%	64
2025	1200	0.63	22%	70

Tahlil shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston sharoitida: Investitsiyalar – 1 million USD ko'proq yashil investitsiya korxonalarida innovatsion faollik indeksini taxminan 0.52 ballga oshiradi. Bu yashil investitsiyalarning innovatsion jarayonlarni rag'batlantirishdagi dolzarbligini ko'rsatadi. Energiya samaradorligi – eng yuqori ta'sir ko'rsatgan omil bo'lib, energiya samaradorligi indikatorining oshishi innovatsion faollikni sezilarli darajada oshiradi (0.84 ballga). OECD ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda energiya Intensivligi pasaygani ushbu omilning iqtisodiy rentabellikka ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi (X_3) – qayta tiklanadigan energiyaning umumiy ishlab chiqarishdagi ulushi oshgani sari innovatsiya darajasi ham ortadi (0.67 ballga), bu yashil energetika investitsiyalarining korxonalar innovatsiyalari bilan bog'liqligini ko'rsatadi¹¹.

Yashil investitsiyalar innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda, bu esa davlat hamda xususiy sektor mexanizmlarining mosligini taqozo etadi¹².

10 Manba: Davlat statistika qo'mitasi, Invest in Uzbekistan, OECD va jurnal maqolalari asosida muallif ishlarnasi

11 https://www.oecd.org/en/publications/roadmap-for-sustainable-investment-policy-reforms-in-uzbekistan_20865f29-en/full-report/promoting-green-investment-in-uzbekistan

12 <https://www.wosjournals.com/index.php/shokh/article/view/>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyot rivojlanishi institutsional, iqtisodiy, innovatsion-texnologik va boshqaruv omillarining kompleks ta'siri asosida amalga oshadi. Ushbu omillarni samarali boshqarish yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi.

Tadqiqot natijalari yashil iqtisodiyot rivojlanishini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish, strategik qarorlar qabul qilish va innovatsion siyosatni shakllantirishda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022 yildagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son qarori // <https://lex.uz/uz/docs/-6303230>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019—2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son // <https://lex.uz/docs/-4539502>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi "2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
4. UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi, 2011.
5. World Bank. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Washington, DC, 2012.
6. OECD. Towards Green Growth. Paris, 2011.
7. Porter M.E., van der Linde C. Toward a New Conception of the Environment–Competitiveness Relationship // Journal of Economic Perspectives. 1995.
8. Hart S.L. A Natural-Resource-Based View of the Firm // Academy of Management Review. 1997.
9. Elkington J. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Oxford, 1998.
10. Schaltegger S., Burritt R. Sustainability accounting for companies // Journal of Cleaner Production. 2010.
11. <https://UzDaily.uz>
12. https://www.oecd.org/en/publications/roadmap-for-sustainable-investment-policy-reforms-in-uzbekistan_20865f29-en/full-report/assessment-and-recommendations
13. https://www.oecd.org/en/publications/roadmap-for-sustainable-investment-policy-reforms-in-uzbekistan_20865f29-en/full-report/promoting-green-investment-in-uzbekistan
14. <https://www.wosjournals.com/index.php/shokh/article/view/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>